

Володимир ГНАТЮК

*доктор філософії з політичних наук,
науковий співробітник Міжнародного інституту освіти,
культури і зв'язків з діаспорою,
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна*

ВИВЧЕННЯ СУБНАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕМИ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ: ОСОБЛИВОСТІ У ПІДХОДАХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

Анотація. У статті приділено увагу питанню вивчення субнаціонального рівня політики серед українських політологів у II декаді XXI ст., відколи тема виникла та окреслилася у сучасний самостійний напрям досліджень у політичній науці в Україні. Проаналізовано й узагальнено важливі здобутки, які мали відношення до розвитку проблематики, та відзначено вклад їхніх авторів. Висвітлено основні відмінності вітчизняних розвідок від зарубіжних та окреслено можливі перспективи розвитку теми у найближчі роки.

Ключові слова: субнаціональний рівень політики, територіальна одиниця, методики вимірювання

Abstract. The paper pays attention to the issue of studying the subnational level of politics among Ukrainian political researchers in the II decade of the XXIst century, since the topic arose and was outlined in a modern independent direction of investigations in political science in Ukraine. Important achievements related to the development of the problem are analyzed and summarized, and the contribution of their authors is noted. The main differences between domestic and foreign investigation are highlighted and possible prospects for the development of the topic in the coming years are outlined.

Key words: subnational level of politics, territorial unit, measurement techniques

Постановка проблеми та її актуальність. Понад три декади науковці у світі досліджують політичну практику держави не лише на системному рівні, тобто загальнонаціональному, а опускаються просторово вже нижче – на рівень адміністративно-територіальної одиниці та її структурних елементів. Зумовлено це прагненням вчених перевірити інституційне спрямування частин країни на предмет їхнього співвідношення до розвитку цілої системи в контексті ідеї про нерівномірність протікання економічних і політичних процесів у ній, що доволі давно доведена, вплинувши на появу субнаціональної теми у політичній науці.

Україна, як багато інших держав, ввійшла у свій транзит наприкінці XX ст., але дотепер перебуває у контексті трансформацій. Як наслідок, виникнення субнаціонально орієнтованих розвідок було відповіддю українських вчених на актуальні пізнавально-теоретичні та інституційно-практичні запити, куди ж рухається держава – до демократії/автократії або чому залишається тривалою анократією. Завдяки гібридності системи для вітчизняних науковців постало можливим вимірювання інституційних трансформацій у новому світлі – через погляд «зменшення масштабу». Це підсилювалося думкою, що якщо система не змінюється тривалий час, то проблема знаходиться в її частинах. Як і зарубіжні колеги, українські компаративісти вважали, що це наблизить до відповіді про причини довготривалого транзиту України до демократії з позиції розвитку її

структурних елементів. У цьому полягає *актуальність проблеми*, яку ще понад одну декаду назад не особливо активно розглядали в політологічному контексті саме у відповідному ракурсі. Однак інтерес вчених відтоді об'єктивно спрямувався на одиницю держави і ця тенденція продовжується надалі.

Аналіз основних досліджень і публікації. Дослідження субнаціональної тематики в політичній науці в Україні здійснюється менш, як два десятиліття. За короткий проміжок було інкорпоровано хоча чисельно незначний потенціал політологів, проте концептуально самодостатній. Первинною специфікою для початкових (формотворчих) розвідок стало осмислення субнаціональних явищ і процесів крізь призму наближених понять, що часто не аналізуються в рамках теми прямо. Зокрема такі питання могли стосуватися міського або локального вимірів соціо-політичних й економічних процесів (Круглашов & Кучуран, 2017) або місцевої демократії (Лендвел, 2011) та регіону (Власов, 2015). Серед інших авторів варто згадати В. Литвина (2014, с. 375–446), що є першовідкривачем цієї теми у політичній науці в Україні у класичному для західного компаративіста форматі; Ю. Мацієвського (2016; 2018), що розглянув вимір гібридності системи, який є невід'ємним при аналізі процесів субнаціоналізації; Н. Ротар (2016; 2017), котра розкрила питання ролі символічних ресурсів для політичного режиму та окреслила його інституційний дизайн. Але найпотужнішим ядром залишається досі група вчених з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України: М. Кармазіна (2017), Т. Бевз (2016; 2017), О. Зорич (2016), М. Горбатюк (2018), В. Яремчук (2018), А. Ясінська (2018), які ґрунтовно описали як субнаціональні політичні режими протікають, відображаючи власну специфіку в межах єдиної держави.

Таким чином **ціллю статті** є узагальнений аналіз підходів українських політологів, які досліджували субнаціональну тематику у II декаді XXI ст.

Виклад основного матеріалу. Аналіз субнаціональної теми розпочався на межі I–II десятиліття XXI ст., але у відмінному ключі, ніж було властиво для зарубіжних дослідників. Західні колеги вивчали такі питання у непрямій формі – як похідний наслідок попередньо реалізованих розвідок. Натомість українські науковці звертали увагу на дотичні феномени соціо-політичного поля країни, що є невід'ємним атрибутом для субнаціонального політичного режиму (хоча відповідну конструкцію так словесно не визначали). Як наслідок, вони вивчали або концептуальний вимір міських політичних коаліцій (Балановський, 2009), або локальний міський режим і міський політичний простір (Левчук, 2013), або інтерпретацію регіону й інструменти його аналізу (Власов, 2015). Проте ближче до середини декади дослідження субнаціонального рівня політики стали більш націленими (тематично вужче спрямованими), що сприяло виникненню нового наукового напрямку в політичній науці в Україні. Цей сценарій детермінований двома факторами.

Зокрема, по-перше, опублікуванням монографії В. Литвина (2014, с. 375–446), де виділено самостійну структурну частину – Розділ 7 – для висвітлення субнаціональної теми. Відповідна праця (відзначаючи ретроспективно до кінця II декади), стала найґрунтовнішою з позиції свого обсягу та глибини розкриття історіографічного, теоретико-методологічного і методичного аспектів. Автора цілком доречно варто вважати відкривачем проблематики в політології нашої держави. Водночас тоді з'явилася стаття С. Рибалки (2014), що була націлена на демонстрацію «особливостей формування регіональних політичних режимів як способів взаємодії регіональних владних структур та суспільства».

I, по-друге, у 2016 р. вийшли у світ ряд тематичних розвідок у «Наукових записках» (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України), де вчені розпочали аналітичний тренд у визначенні теоретико-методологічному поля явища «субнаціональний політичний режим», описуючи конкретні випадки політичної практики в Україні (Бевз, 2016; Зорич, 2016). Такі роботи вирізнялися дуальною специфікою: проаналізовано політичний процес в областях, зокрема Полтавській, Чернівецькій, Дніпропетровській і Львівській, з поєднанням фокусу уваги на теоретичних концептах, як історична причинність, зовнішні і внутрішні чинники, символічні ресурси й інститут місцевих виборів, що комплексно показало особливості функціонування режиму як побудови.

Далі за 2017–2018 рр. було розширено доробок найбільшим числом праць – опубліковано два випуски «Наукових записок» (Бевз, 2017; Ротар, 2017; Горбатюк, 2018; Яремчук, 2018; Ясінська, 2018 та інші). Цей масив робіт став продовженням попередніх ідей та визначив методологічні межі під час аналізу субрегіональних режимів в Україні. Загалом властивою ознакою для розвідок став історичний аналіз суспільно-політичних процесів та їхня генеза навколо виборів як інституту для здобуття влади. Тобто саме явище «субнаціональний політичний режим» розумілося як набір владних сил у територіальній одиниці, що стає даністю (за замовчуванням) через повторне функціонування інституту місцевих виборів. Тоді ж «владне коло» мислиться як сукупність формальних і неформальних гравців, що впливали(-ють) на рішення владних інститутів, а не тільки його реалізували. Як результат, класичного формату для західної науки техніки (методики) вивчення політичних режимів у територіальних одиницях держави (об'єктивної, або інституційної, і суб'єктивної, або експертної) не було побудовано і реалізовано у політичній практиці на завершення II декади XXI ст.

Попри відсутність будь-якого наближеного алгоритму в політичній науці в Україні, було добре вироблене концептуальне та методологічне наповнення, що необхідне для втілення досліджень у такому територіальному масштабі. В роботах Ю. Мацієвського (2016; 2018) відтворено інституційний розвиток України за останнє десятиліття, а тому опосередковано (однак що є не менш важливо) зауважено про вплив і на субнаціональний масштаб та перебіг політичних процесів у рамках одиниці держави. З іншого боку він зазначив, що революції в Україні не змогли структурно вплинути на дієвість транзиту країни до демократії, а відтворювалися як зміни без перетворень. Тому науковцем (мав намір чи ні) було піднято питання, яке прямо пов'язане з субнаціональним контекстом: який інституційний напрям розвитку властивий для одиниць при гібридному режимі на загальнонаціональному рівні. Або ж як покращуються інституційні маркери без структурних (на шляху до демократії) змін в областях.

Варто згадати роботи Н. Бучина (2017а; 2017b), де також осмислюються теоретичні та практичні аспекти у вивченні субрегіонального рівня політики. Зокрема фокус його уваги впав на реформу місцевого самоврядування завдяки контексту політичних наслідків демократизації і децентралізації. Це релевантно через актуалізацію ідеї щодо цих процесів як формотворчих для інституційного напрямку режиму, оскільки демократичні зміни «знизу» через активну форму дії місцевого самоврядування зумовлюють територіальні трансформації – виборчі і громадянські. Науковцем наголошено про кількісні знаряддя вимірювання та опції при створенні баз даних в електоральний період. Це важливий момент, бо саме вимірювання є невід'ємною частиною для субнаціонально

орієнтованих досліджень, а електоральний вимір у ньому особливо. Загалом формалізація даних стала унормованою процедурою в межах обидвох різновидів технік, тому погляди вченого є більш ніж вагомими (можливо, не безпосередньо, проте ідейно точно).

Для зручнішої візуалізації смислового навантаження тексту була створена узагальнена таблиця з представників політичної науки в Україні, що залучені до вивчення субнаціональної теми (Гнатюк, 2021а, с. 292–293). Це була система, що інтегрувала науковців, їх афіліацію до ЗВО, кількість наукових праць, роки опублікування робіт і конкретна дослідницька проблематика (предмет), де вся інформація хронологічно організаційно структурована. Відповідно, у підсумку на кінець II декади XXI ст. в межах політичної науки в Україні було близько двох десятків вчених, які інтегровані до таких розвідок (понад трьох десятків праць). Якщо виокремлювати географію розташування ЗВО, тоді ситуація буде наступною: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Національний університет «Острозька академія», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет ім. І. Франка, Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Університет ім. Альфреда Нобеля, Ужгородський національний університет та двоє дослідників (С. Рибалка і А. Кучуран), що не були приналежними до жодної освітньої структури на момент аналізу (початок 2021 р.). Висвітлені дані базувалися на ресурсах, як Google Scholar, Academia.edu і порталів університетів, до яких афілійовані політологи.

Узагальнюючи ситуацію слід відзначити, що субнаціональна тематика в Україні вивчається на помірному (середньому) рівні у кореляції до інших країн (Гнатюк, 2021b). Спричинено тим, що у II половині XX ст. політичні системи, які намагалися стати демократичними за критерієм суспільного та політичного устрою, підтримували тренд децентралізації і формування нових легітимних носіїв публічної влади у одиницях держави. Як вважає М. Лендъел, відповідний об'єктивний момент сприяв сплеску зацікавлення політологів до інститутів та соціо-політичних процесів у локальному/субрегіональному масштабі, а тому це поле залишається популярним і до сьогодні (Лендъел, 2011). Оскільки аналіз територіального (різного рівня) політичного життя надасть змогу відобразити характер системи у зменшеному масштабі, що є основоположно для демократії як режиму на практиці.

Поряд з цим, актуальний здобуток українських науковців детермінований головно особливістю національного підходу до дослідження субнаціонального рівня політики, ніж специфікою реалізації інструментарію від західних колег. Але теоретична основа розглянутих розвідок продемонструвала, що вітчизняні дослідження знаходяться у концептуальному ядрі, проте доволі в обмеженому (неповному) форматі. Цей момент синтезує дві опції (переваги чи небезпеки, або навіть все разом): шанс пошуку «української» методики для аналізу явищ і процесів на субрегіональному рівні держави, що може втілитися (апробуватися) на кейсах інших країн (позитивний аспект) і можливість наукового застою, що виражатиметься через здобуття поверхневих висновків, бо відсутні гарантії, що така методика стане кращою/рівноцінною для реалізації на політичній практиці в Україні (негативний аспект). Попри все, ситуація обов'язково дасть розвиток обом

опціям: питання у тому в якому ступені це буде та з яким знаком «+» або «-» для політичної науки в Україні (Гнатюк, 2021а, с. 52–53).

Шукаючи спільне у підходах українських дослідників, слід звертати увагу на їх об'єднуючому фокусі на побудові публічної влади, процесі її формування та складі у контексті політичного протистояння/співпраці. Такий аспект чітко показував, як формальний бік управлінського процесу і неформальна взаємодія виникають серед учасників. Самі науковці постали в ролі експертів з питань територіальної політики, відповідно до обраних одиниць держави. Це вплинуло на деяку односторонність поглядів через відсутність будь-якої техніки (властивої для закордонних вчених). Додатково варто зауважити, що кількісні інструменти застосовувалися доволі рідко. Важливою відмінністю є те, що ці дослідження не слід окреслювати як експертні в класичному розумінні, бо вони відображали формальну структуру інститутів влади без оціночних суджень від сторонніх знавців субнаціонального рівня, а представляли узагальнення політико-владних процесів.

Як наслідок, розвідки вітчизняних вчених паралельно мають відношення до субнаціонального масштабу, але в аналітичному контексті – поза апробацією класичних методик вимірювання суспільно-політичних процесів відповідного територіального рівня. В цьому ключі визначається головна проблема наукової «неповноцінності» інструментарію досліджень по відношенню до відповідників за кордоном, які є своєрідним зразком, перевіреним часом в численних працях щодо практики по всьому світі. Тим не менш, спираючись на зазначене вище, все-таки можна стверджувати, що вивчення субнаціонального рівня політики є вже невід'ємним напрямом для політології в Україні на кінець II декади XXI ст. Сьогодні питання стає не стільки, коли доробки закордонних науковців будуть комплексно відкритими для українського політолога, а коли буде реалізовано класичне дослідження, властиве світовій науці, яке започаткували американські та латиноамериканські компаративісти ще три декади назад.

Висновки. Дослідження субнаціонального рівня політики українськими вченими розпочалося не так давно, однак стало одним з визначальних сучасних спрямувань політичної науки. Цьому сприяли об'єктивні причини, зокрема те, що актуальні соціо-політичні процеси і явища є важливим сектором державного буття нації, а також відсутністю відповідних розвідок з їх аналізу. Таким чином теоретичні та практичні прогалини аргументували потребу у пошуку новітніх інструментів та підходів до їх вивчення. Очевидно, не всі здобутки зарубіжних політологів були апробовані у II декаді XXI ст. на політичній практиці України, але вони започаткували підґрунтя, на яке можна спиратися в процесі глибшої інтеграції вітчизняних вчених у такі тематичні розвідки уже в найближчі роки.

Виділяючи про **перспективи подальших досліджень**, то вони зводяться до ключового моменту – потреби у проведенні розвідок на прикладі політичної практики в Україні, де буде апробовано інституційну та експертну методики у найширшій множині випадків. Це сприятиме узагальненню даних, виявленню теоретичної новизни і можливості концептуалізації цікавих ситуацій, які можна порівнювати з аналогічними кейсами у дослідженнях зарубіжних науковців. У III декаді XXI ст. вже були здійснені такі спроби, але вони потребують ширшої репрезентації.

Список використаних джерел

1. Buchyn, M. (2017b). Restrictions on the pre-election agitation as a condition of democracy of the electoral process: evolution of legal regulation in Ukraine. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія*, 19(2), 86–94
2. Балановський, Я. (2009). Теоретико-методологічний потенціал концепції міських політичних коаліцій (режимів). *Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія*, 19, 268–274.
3. Бевз, Т. (2016). Підстави формування, специфіка функціонування і особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська (1991–2016 рр.). *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 81(1), 55–76.
4. Бевз, Т. (2017). Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 88(2), 77–111.
5. Бучин, Н. (2017а). Реформа місцевого самоуправління в Україні в контексте децентралізації і демократизації. In K. Czarniecki, A. Lutrzykowski & R. Musiałkiewicz (Eds.), *Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania* (pp. 117–125). Włocławek: PWSZ.
6. Власов, В. (2015). Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв'язків. *Грані*, 113(3), 28–34.
7. Гнатюк, В. (2021а). Особливості функціонування політичних процесів на регіональному рівні в Україні на прикладі Закарпатської, Львівської і Чернівецької областей у 2010–2015 рр. (Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з політ. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна). https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/dis_hnatiuk.pdf
8. Гнатюк, В. (2021b). *Засади, етапи та варіанти вивчення субнаціональної проблематики у політичній науці*. Одеса: Видавничий дім «Гельветика».
9. Горбатюк, М. (2018). Діяльність НДП як «партії влади» у контексті формування регіонального політичного режиму (на прикладі Вінницької області). *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 93(1), 55–102.
10. Зорич, О. (2016). Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення і ключові актори (перша половина 1990-х рр.). *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 81(1), 77–88.
11. Кармазіна, М. (2017). Підґрунтя формування регіональних політичних режимів в Україні. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 88(2), 4–43.
12. Круглашов, А. & Кучуран, А. (2017). Арени міської політики: теорія і практичний приклад Чернівців. У С. Рудницький (Ред.), *Політологічні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХХ-початку ХХІ ст.: збірник наукових праць до ювілею д-ра. політ. наук, проф. В. П. Горбатенка* (с. 111–118). Житомир: ФОП Євенок О. О.
13. Левчук, П. (2013). Соціетальні сенси гармонізації локального простору. *Філософія і політологія в контексті сучасної культури*, 6(4), 126–129.
14. Лендъел, М. (2011). *Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи*. Ужгород: Мистецька лінія.
15. Литвин, В. (Ред.). (2014). Субнаціональні політичні режими: визначення, типологія і порівняльний аналіз. У *Політичні режими сучасності: інституційні та процесуальні виміри аналізу* (Розділ 7, С. 375–446). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
16. Matsievsky, Yu. (2018). Trapped in hybridity: the political regime in Ukraine after the 2014 revolution. *Polis. Political Studies*, 163(1), 96–115.
17. Мацієвський, Ю. (2016). Рух по колу чи вихід з пастки? *Wschod Europy: Studia Humanistyczno-Spoleczne*, 2(1), 53–69.
18. Рибалка, С. (2014). Регіональний політичний режим та регіональна політична еліта: способи взаємодії у транзитивних суспільствах. *Гілея: науковий вісник*, 83, 374–377.

19. Ротар, Н. (2016). Символічні ресурси чернівецького регіонального політичного режиму. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 81(1), 110–126.

20. Ротар, Н. (2017). Інституційний дизайн регіонального політичного режиму у Чернівецькій області. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 88(2), 44–77.

21. Яремчук, В. (2018). *Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990–2017 рр.)*. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

22. Ясінська, А. (2018). Підстави формування регіональних політичних режимів у Харківській області (1991–2017 рр.). *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 93(1), 176–204.